

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадиловна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического неврологического института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтерева. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Уринов Мусо Болтаевич, Назарова Жанна Авзаровна, Алиева Нозима Солиевна КОГНИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ НА ФОНЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ.....	7
2. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСХОД ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Муродова Дилором Субхоновна, Кариев Шухрат Маратович, Полатова Джамиля Шагайратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ (ГЛИОМ) ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	13
4. Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna, Xayriyeva Muxsina Farxodovna ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI KOGNITIV VA MUVOZANAT BUZILISHLARI, ULARNING DIAGNOSTIKASI VA REABILITATSIYASI.....	19
5. Саматов Фаррух Фарходович, Джурабекова Азиза Тохировна, Амонова Захро Кахрамоновна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	22
6. Askarova Fotima Kudratovna TACTICS IN THE MANAGEMENT OF EPILEPSIA BIRTHDAYS (LITERATURE REVIEW).....	27
7. Джурабекова Сурайё Тахировна ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОГНОЗЫ И ЕГО ТЕЧЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	30
8. Mamurova Mavludaxon Mirxamzayeva, Gaybiyev Akmal Axmadjonovich BOLALARDAGI DIABETIK NEVROPATIYALARNING YANGICHA DAVOLASH USULLARI.....	33
9. Гулова Мунисахон Афзаловна МИГРЕНЬ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД, ПОТЕНЦИАЛ НЕВРОЛОГА (ОБЗОР).....	37
10. Омонова Умида Тулкиновна, Окилжоновна Нигорахон Абдулазизовна, Бахромовна Гавхар Акмаловна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЯ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЦП СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ.....	44
11. Sabirov Jasurbek Oltiboevich, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Ismailova Ra'no Olimjanovna ORQA MIYA BO'YIN QISMI INTRAMEDULLYAR O'SMALARINI NEYROFIZIOLOGIK USULLAR YORDAMIDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	49
12. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariyev Gayrat Maratovich BOLALARDA ORQA MIYA O'SMALARINI ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI (Adabiyot sharhi).....	52
13. Zulaykho Ravshanbek qizi Egamnazarova, Yulduz Alpisovna Musayeva CHARACTERISTICS OF CLINICAL AND PATHOMORPHOLOGICAL COURSE OF CARDIOEMBOLIC STROKE.....	55
14. Абдурахманова Манзура Абдумуталовна, Туйчибаева Нодира Мираталиевна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЮВЕНИЛЬНУЮ МИОКЛОНИЧЕСКУЮ ЭПИЛЕПСИЮ.....	64
15. Зекрияев Нормурод Набиевич, Югай Игорь Александрович, Кариев Гайрат Маратович, Исмаилова Рано Олимжоновна ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ДОРСАЛЬНОЙ РИЗОТОМИИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....	69
16. Омонова Умида Тулкиновна, Хаитбаева Наргиза Темуровна ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	73
17. Асадуллаев Мақсуд Махмудович, Сохибназаров Нодиржон Ғанижоновиç, Атаниязов Махсуджан Камалиддиновиç, Вахабова Наргиза Мақсудовна, Шамсиева Умида Абдувахидовна ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРНИ ЎТКИР ДАВРИДА ДАВОЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	76

18. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович, Эшқувватов Гайрат Эркинович, Бабажанова Лола Бахтияровна ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	81
19. Kamalova Dilafruz Donierovna, Norhujajeva Charoshon Bobir kizi BACK PAIN IN PREGNANCY (LITERATURE REVIEW).....	85
20. Kamalova Malika Ilkhomovna, Rakhmonova Mohigul Shodikulovna EXAM STRESS OF STUDENTS AND METHODS OF ITS OVERCOMING.....	88

УДК 616.28-072:616.283.1-089.843

Якубов Жахонгир Баходирович,
Бабаханов Баходир Хуррамович,
Эшкувватов Гайрат Эркинович,
Кариев Гайрат Маратович
Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич
Бабажанова Лола Бахтияровна

Республиканский специализированный научный практический
медицинский центр нейрохирургии
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ. (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11288542>

АННОТАЦИЯ

Рассматривается современный подход к комплексной диагностике ликвореи как транскраниальной, так и назальной. Описана эпидемиология и причины развития ликвореи по данным современной литературы. Кратко представлена история изучения цереброспинальной жидкости и различных методов её исследования. Особое внимание уделено обзору описанных в литературе современных способов диагностики ликвореи. Рассмотрены как простые и общедоступные пробы «двойного пятна» и «носового платка», так и высокотехнологичные эндоскопические методики визуальной диагностики. Определена роль нейровизуализационных методик обследования, таких как мультиспиральная компьютерная томография, цистернография, магнитно-резонансная томография в диагностике ликвореи.

Ключевые слова: назальная ликворея, риноскопия, компьютерно- томографическая цистернография.

Yakubov Jakhongir Bahodirovich,
Kariev Gayrat Maratovich,
Tuhtamurodov Javlon Abdullaevich,
Babahanov Bahodir Hurrarovich,
Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich,
Babajanova Lola Bahtiyarovna.

Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Neurosurgery.
Tashkent Pediatric Medical Institute

PREDISPOSING FACTORS, ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF SPONTANEOUS NASAL LIQUORRHEA. (LITERATURE REVIEW)

ANNOTATION

A modern approach to the complex diagnosis of both transcranial and nasal liquorrhea is considered. The terminology and the most common and used variants of classification of liquorrhea are given. The epidemiology and causes of the development of liquorrhea are described according to modern literature. The history of the study of cerebrospinal fluid and various methods of its study is briefly presented. Special attention is paid to the review of modern methods of diagnosing liquorrhea described in the literature. Both simple and publicly available "double spot" and "handkerchief" samples and high-tech endoscopic methods of visual diagnostics are considered. The role of neuroimaging methods of examination, such as multispiral computed tomography, cisternography, magnetic resonance imaging in the diagnosis of cerebrospinal fluid is determined.

Keywords: nasal liquorrhea, rhinoscopy, computer tomography cisternography.

Yakubov Jakhongir Bahodirovich,
Kariev Gayrat Maratovich,
Tuhtamurodov Javlon Abdullaevich,
Babahanov Bahodir Hurrarovich,
Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich,
Babajanova Lola Bahtiyarovna.

Respublika ihtisoslashtirilgan neyrohirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

SPONTAN BURUN LIQVORIYASINI KELTSIRIB CHIQRUVCHI OMILLAR, ETIOLOGIYASI VA PATOGENEZI
(ADABIYOT TAHLILI)

ANNOTATSIYA

Transkraniyal va burun likvoriyasining kompleks diagnostikasiga zamonaviy yondashuv ko'rib chiqilmoqda. Zamonaviy adabiyotga ko'ra, burun likvoriyasining epidemiologiyasi va rivojlanish sabablari tasvirlangan. Burun likvoriyasining o'rganish tarixi va uni tadqiq qilishning turli usullari qisqacha taqdim etilgan. Adabiyotda tasvirlangan miya omurilik suyuqligini tashxislashning zamonaviy usullarini ko'rib chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ikkala oddiy va keng tarqalgan "ikki nuqta" va "ro'molcha" namunalari, shuningdek yuqori texnologiyali endoskopik vizual diagnostika usullari ko'rib chiqiladi. Burun likvoriyasining tashxislashda multispiral kompyuter tomografiyasi, tsisternografiya, magnit-rezonans tomografiya kabi neyroimaging tekshiruv usullarining roli aniqlandi.

Kalit so'zlar: burun likvoriyasi, rinoskopiya, kompyuter tomografiyalii tsisternografiya.

Актуальность. Согласно определению, приводимому в различных энциклопедических словарях медицинских терминов, «ликворея (liquorhoea; ликвор + греч. rhoia истечение) – истечение цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) через дефект твёрдой мозговой оболочки (ТМО)» [7, 9]. В зависимости от локализации дефекта ТМО ликворея разделяется на две формы: транскраниальную и базальную. Большинство современных авторов [2,8] предлагают классифицировать транскраниальную ликворею на спонтанную и травматическую, которая, в зависимости от причин возникновения, подразделяется на травматическую и послеоперационную.

Транскраниальная ликворея через операционную рану является нередким осложнением, возникающим после нейрохирургических вмешательств с применением доступов к конвекситальным структурам, однако истечение ЦСЖ за пределы подпаутинного пространства и ТМО может приводить к формированию патологических скоплений ликвора под или между слоями покровов черепа. Такие осложнения чаще всего именуются как «ликворный мешок», «ликворная подушка» [11], «подапоневротическая ликворная киста» и пришедшее из западных источников «псевдоменингоцеле» [14]. При их возникновении замедляется заживление операционной раны, повышается риск развития менингита, в ряде случаев требуется повторное нейрохирургическое вмешательство для устранения ворот эксфузии ЦСЖ [13]. Частота послеоперационной транскраниальной ликвореи у нейрохирургических пациентов варьирует в диапазоне от 0,9 до 40,5% [2], что может быть обусловлено, в том числе, и разным трактованием данного термина. Под термином «кранная ликворея» имелось в виду истечение ЦСЖ из мозговой раны. В зависимости от источника эксфузии ликворею подразделяли на субарахноидальную и желудочковую. Ликворные свищи, или поздняя вторичная ликворея, являются результатом инфекционных осложнений с формированием канала, через который происходит эксфузия ликвора.

Этиология. Назальная ликворея (НЛ) – патологическое состояние, характеризующееся истечением цереброспинальной жидкости через нос в результате нарушения целостности естественных анатомических барьеров (костей основания черепа, твердой и паутинной мозговых оболочек) и нередким развитием воспалительных внутричерепных осложнений [1, 4,7,8,9].

Первые упоминания о назальной ликворее связаны с именем Бидлоо Старшим (Bidloo the Elder), который описал картину ринореи в 1745 г. В 1899 английский хирург С. Томпсон [14] опубликовал работу, в которой рассматривался 21 случай истечения ЦСЖ из носовых ходов. В серии этих наблюдений было и собственное наблюдение С. Томсона, описание клиники которого стало классическим. Впервые С. Томпсон провел дифференциальную диагностику НЛ, для чего сравнивал данные химического анализа жидкости, выделяющейся через нос, с ликвором, полученным при люмбальной пункции. В настоящее время принята классификация посттравматической базальной ликвореи, разработанная специалистами Национального научно-практического центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко на основании данных литературы и собственного опыта [10]. Большинство пунктов данной классификации являются универсальными и применимы для ликвореи, возникающей после операций на структурах свода черепа и конвекситальных отделах головного мозга. Если диагностика транскраниальной формы

ликвореи не вызывает сложностей, за исключением скрытых форм, то проблема выявления и точной локализации дефекта структур основания черепа и ликворного свища, несмотря на использование современного технического арсенала в диагностике НЛ, до настоящего времени остаётся актуальной. Одной из основных причин частых рецидивов НЛ и воспалительных внутричерепных осложнений, несмотря на повторные оперативные вмешательства, остаются сложности определения размеров дефектов структур основания черепа, и локализации ликворного свищевого хода. Одним из ключевых параметров, определяющих успех хирургического пособия, является точная локализация дефекта костей основания черепа, свищевого хода, выбор пластического материала для пластики дефекта ТМО, основания черепа, а также персонализированный подход в каждом отдельном случае [1, 3, 12].

Клиника назальной ликвореи. Большое значение в ранней диагностике ликвореи как назальной, так и транскраниальной, имеют знание врачом клинической картины данной патологии и тщательный сбор анамнеза.

Скрытая транскраниальная ликворея может протекать незамеченной до определённого времени, так как данный патологический процесс протекает без какой-либо патогномичной неврологической и локальной симптоматики. В таких случаях ликворея может манифестировать менингеальной симптоматикой [5]. При НЛ истечение прозрачной, светлой или бесцветной жидкости без запаха является основным и патогномичным симптомом. Как правило, ринорея носит односторонний характер. При этом следует обратить особое внимание на связь появления выделений из носа с полученной травмой, а в случае отсутствия факта травмы, на длительность выделений, периодичность, сезонность, а также связь выделений с положением головы, прогрессирующим ухудшением носового дыхания [12]. Немаловажное значение имеет наличие неврологической симптоматики и сопутствующей патологии (остеопороз, онкологические заболевания, метаболический синдром и т. д.). Для обеих форм ликвореи характерна головная боль сжимающего характера (на фоне гипотензионного синдрома) и астенический синдром [6].

Методы диагностики. Диагностика НЛ является более сложной задачей по сравнению с транскраниальной. Сложность вызвана схожестью клинической картины НЛ со многими заболеваниями полости носа и околоносовых пазух. Дифференциальный диагноз НЛ представляет собой сложную задачу при кажущейся очевидности клинических проявлений. При появлении у пациента прозрачных выделений из носа важно определить природу секрета. В поздней диагностике риноликвореи имеет место отсутствие осторожности врачей, самих пациентов и недоступность дорогостоящих методик обследования [12].

Описаны случаи, когда у раненых в бессознательном состоянии с нарушением акта глотания наступали расстройств дыхания (клокочущее, стертное дыхание). Такой вид скрытой ликвореи нередко диагностировали как отек легких в преагональном состоянии, что заставляло отказаться от проведения лечебных мероприятий. Но простое изменение положения головы прекращало попадание ликвора в дыхательные пути и устраняло тревожный симптомокомплекс [1,3]. По данным отечественных и зарубежных авторов [2,4,7], ранняя диагностика и дифференцированное лечение ликвореи минимизирует риск развития вторичных воспалительных осложнений как со стороны

цереброспинальной системы, так и головного мозга. Напротив, при запоздалой диагностике частота менингита и других инвалидирующих осложнений и последствий может достигать 50%. Весь арсенал диагностических мероприятий, направленных на выявление ликвореи, можно подразделить на две группы:

исследования, направленные на выявление цереброспинальной жидкости в отделяемом из раны, полости носа и околоносовых пазух; исследования, направленные на точную локализацию и оценку размеров дефекта основания черепа, уточнение локализации ликворной фистулы.

В ранние сроки после травмы, когда есть подозрение на ликворею на фоне кровотечения, есть смысл воспользоваться такими доступными и простыми методиками, как «halo»-проба или симптом «двойного пятна»: при наличии ликвора на марлевой салфетке в центре образуется бордовое пятно от крови, а по периферии – светлый ореол от ЦСЖ; при отсутствии в отделяемом ликвора образуется только однородное по цвету пятно от крови. При НЛ может быть использована проба «носового платка»: ткань, пропитанная отделяемым, после высыхания в случае ринита становится жёсткой, а при ликвореи остаётся мягкой [5, 12]. Риноскопия и эндоскопия полости носа являются методиками визуальной диагностики НЛ. Роль данных методик резко возрастает после интратекального введения флуоресцеина и осмотра в синем свете с длиной волны от 465 до 490 нм. Предоперационное использование флуоресцеина помогает хирургу не только найти дефект основания черепа, но и в режиме реального времени подтвердить успешность выполненного оперативного пособия [12]. По мнению И.М. Годкова и др. [3], при выборе контрастирующего вещества предпочтение следует отдавать индигокармину. Свой выбор авторы объясняют отсутствием неврологического дефицита после введения индигокармина и лучшей видимостью в полости носа по сравнению с флуоресцеином. Д.Н. Капитанов, А.С. Лопатин [4] указывают на нейротоксичность индигокармина, метиленового синего и голубого красителя Эванса.

Целью лабораторной диагностики ликвореи является определение уровня глюкозы, белка и специфических для ЦНС биомаркеров в истекающей из носа или из раны подопоневротического пространства жидкости [3, 6]. С целью экспресс-диагностики НЛ В.Г. Пискунов, А.Е. Чернышев, Ю.А. Кириченко [8] рекомендуют использовать различные тестполоски, которые предназначены для визуального определения содержания глюкозы у больных сахарным диабетом. Несмотря на простоту, у данной методики есть свои недостатки. Так, по мнению Е.Н. Baker et al. [8], В.Ю. Чербилло, В.Р. Гофмана, при интерпретации результатов анализа необходимо учитывать, что в крови и слезной жидкости, которые могут быть в полости носа, крови в подопоневротическом пространстве, содержание глюкозы такое же, как и в ликворе. В связи с этим результат может быть ложноположительным. Для уточнения диагноза целесообразно определить клеточный состав и количество белка в ликворе. Плецитоз может свидетельствовать о появлении внутричерепных

воспалительных осложнений, что, возможно, связано с имеющимся сообщением внутричерепного пространства с внешней средой через полость носа [1, 12]. По мнению R.J. Schlosser, W.E. Bolger [6], превышение уровня белка более чем на 40 мг/100 мл указывает на наличие ликвора в отделяемом из носа.

Традиционная краниография не имеет самостоятельного значения для диагностики НЛ, но даёт информацию о состоянии придаточных пазух носа, а также об имеющихся переломах костей черепа, что должно послужить основой для дальнейших исследований [12]. Нейровизуализационные методики исследования играют определяющую роль в диагностике риноликвореи. Большое значение для точной диагностики и определения топике свищевого хода имеет мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) в условиях контрастирования базальных субарахноидальных пространств. МСКТ высокого разрешения с минимально возможным шагом, но не более 2 мм, наравне с компьютерно-томографической цистернографией (КТЦГ) является одним из основных методов точной диагностики костного дефекта основания черепа [3, 4, 6].

Магнитно-резонансная томография (МРТ), как правило, дополняет данные, полученные при МСКТ. Хотя эта методика недостаточно точно определяет костные дефекты основания черепа, энцефалоцеле и менингоцеле диагностируются достаточно точно. Углубленное изучение полученных изображений и их анализ осуществляют при помощи программ многоплоскостной реконструкции. Используются также трехмерное изображение зоны интереса и проекции максимальной интенсивности [11].

Радионуклидная диагностика достаточно дорога и недостаточно информативна. Получаемые данные подтверждают сам факт наличия назальной ликвореи, но совершенно не дают информации о точной локализации ликворного свища. Зачастую, радиофармпрепарат распространяется по всей передней черепной ямке [10,11,12].

Выводы. На основании данных литературных источников нами составлен и успешно используется следующий алгоритм диагностики НЛ:

1. Тщательный сбор жалоб и анамнеза заболевания.
2. Объективный осмотр, включающий оценку общесоматического и неврологического статусов; осмотр полости носа, носоглотки, гортани, наружного слухового прохода.
3. Лабораторные исследования истекающей из носа жидкости.
4. Лучевые методики диагностики: МСКТ высокой разрешающей способности с минимальным шагом среза с использованием прикладных программ (обязательно при скрытой ликвореи).
5. КТЦГ по предложенной методике (обязательно при множественных дефектах основания передней черепной ямки).
6. МРТ головного мозга или МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием в случае, если за подозревали внутричерепное объемное патологическое образование или менингоцеле, менингоэнцефалоцеле.

Список использованной литературы:

1. Leech P.J., Paterson A. Conservative and operative management for cerebrospinal-fluid leakage after closed head injury. *Lancet*. 2018. No 1. P. 1013-1016.
2. Hegazy H.G., Carrau R.L., Snyderman C.H., Kassam A., Zweig J. Transnasal endoscopic repair of cerebrospinal fluid rhinorrhea: a meta-analysis. *Laryngoscope*. 2020. Vol. 110. P. 1166-1172.
3. Marshall A.H., Jones N.S., Robertson I.J.A. An algorithm for the management of CSF rhinorrhea illustrated by 36 cases. *Rhinology*. 2019. Vol. 37. P. 182-185.
4. Dodson E.E., Gross C.W., Swerdloff J.L. Transnasal endoscopic repair of cerebrospinal fluid rhinorrhea and skull base defects: a review of 21 cases. *Otorhinolaryngol Head Neck Surg*. 2019. Vol. 111. P. 600-605.
5. R. Dj.Khalimov, A.M.Djurayev, Kh.R. Rakhmatullayev/ Rehabilitation Program For Children Withperthes Disease. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*. 32(3).2021. P.18403 - 18406
6. Gjuric M., Goede U., Keimer H., Wigand M.E. Endonasal endoscopic closure of cerebrospinal fluid fistulas at the anterior cranial base. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 2019. Vol. 105. P. 620-623.
7. Wormald P.J., McDonogh M. "Bath-plug" techniques for the endoscopic management of cerebrospinal fluid leaks. *J Laryngol Otol*. 2017. Vol. 111. P. 1042-1046.
8. AM Jurayev, RJ Khalimov New methods for surgical Treatment of Perthes Disease in children *International Journal of Psychosocial*

- Rehabilitation, Vol 24, Issue 02, 2020. P. 301-307
9. Jones N.S., Becker D.G. Advances in management of CSF leaks, new techniques will improve the management of unilateral clear nasal discharge. *Br Med J.*2021. Vol. 322. P. 122-123.
 10. Kelley T.F., Stankiewicz J.A., Chow J.M., Oritano T.C., Shea J. Endoscopic Closure of postsurgical anterior cranial fossa cerebrospinal fluid leaks. *Neurosurgery.*2019. Vol. 39. P. 743-746.
 11. Mattox D.E., Kennedy D.W. Endoscopic management of cerebrospinal fluid leaks and cephalocele. *Laryngoscope.* 2019. Vol. 100. P. 857-862.
 12. AM Dzhuraev, RD Khalimov Our experience in the surgical treatment of Perthes disease in children. *Postgraduate Physician* 2012. N1.3 Том 50.P. 377-383.
 13. Schlosser, R.J. Nasal cerebrospinal fluid leaks: critical review and surgical considerations / R.J. Schlosser, W.E. Bolger // *The Laryngoscope.* – 2004. – Vol. 114 (2). – P. 256–65.
 14. Thomson, St. C. *The Cerebrospinal Fluid: Its spontaneous Escape from the nose: with observation on its compositions and function in the human subject* / St. C. Thomson // London, Casell & Company, Ltd. – 1899. – 352 p.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000